

MAKTABLARDA XALQARO PIRLS BAHOLASH DASTURIGA TAYYORLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Qo‘lyiyeva Fotima Ulug‘bek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 1-bosqich magistranti.

Annotatsiya. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘z ko‘nikma va malakalarini nazorat qilish va ob‘ektiv tarzda baholay olishga oid mas‘uliyat shakllangan bo‘lishi kerak. Albatta bu jarayon XXI asr talablariga hamnafas tarzda bo‘lsa maqsadga muvofiqdir. Ushbu maqolada PIRLS xalqaro tadqiqotlariga o‘quvchilarni tayyorlashda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishning bir necha usullari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: PIRLS baholash dasturi, IEA tashkiloti, O‘zbekiston, maktab, tadqiqot, natija.

Аннотация. Учащиеся начальной школы должны нести ответственность за мониторинг и объективную оценку своих навыков и способностей. Конечно, этот процесс уместен, если он отвечает требованиям 21 века. В этой статье представлены несколько способов широкого использования цифровых технологий при подготовке студентов к международным исследованиям PIRLS.

Ключевые слова: Программа оценки PIRLS, организация МЭА, Узбекистан, школа, исследование, результат.

Annotation. Elementary school students should have the responsibility to monitor and objectively evaluate their skills and abilities. Of course, this process is appropriate if it meets the requirements of the 21st century. This article presents several ways to make extensive use of digital technologies in preparing students for PIRLS international studies.

Key words: PIRLS evaluation program, IEA organization, Uzbekistan, school, research, result.

PIRLS tizimining mazmun-mohiyati. 2021 yilda o‘tkazilgan PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) xalqaro baholash dasturida 70 ga yaqin davlatlar qatorida mamlakatimizdagi 4-sinf o‘quvchilari ham ilk marotaba ishtirok etdi. Tadqiqotlar 2001, 2006, 2011, 2016 yillarda o‘tkazilgan bo‘lib, 2021 yil tadqiqotning beshinchi davriyligi hisoblanadi. Har besh yilda o‘tkaziladigan PIRLS dasturi 4-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan bilim darajasini baholaydigan TIMSS²⁹ (Trends in International mathematics and science study) dasturini to‘ldirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, Boston kollejidagi TIMSS va PIRLS xalqaro markazi, IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tashkilotining Gamburg va Amsterdam shaharlaridagi idoralari bilan yaqindan hamkorlikda boshqariladi. PIRLS xalqaro tadqiqoti boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qib tushunish ko‘nikmalarini qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma‘lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o‘qish va o‘qitishni yaxshilashda ta‘lim sohasidagi davlat siyosatiga xizmat qilishi mumkin bo‘lgan tahlillarni taqdim etadigan yirik xalqaro baholash dasturi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda PIRLS tadqiqotdagi matnlar murakkabligiga ko‘ra, o‘rtacha 500 dan 800 tagacha, o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi

²⁹ TIMSS- 4- va 8-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan o‘zlashtirish darajasini baholash dasturi bo‘lib, tadqiqot ta‘lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA) tomonidan tashkil etiladi. TIMSS dasturi o‘zining birinchi tadqiqotini 1995-yilda boshlagan.

darajasi past bo'lgan mamlakatlar uchun 400–500 ta, ePIRLSda esa, taxminan 1000 ta so'zdan iborat bo'ladi. Matnning mazmuni 9-10 yoshdagi o'quvchilarga mos, ayrim madaniyatlarga juda xos bo'lgan mavzulardan chetlashgan, shuningdek, qiziqarli hamda o'quvchiga unchalik tanish bo'lmaydi.

PIRLS tadqiqotida o'qish savodxonligining darajalari quyidagicha tavsiflanadi:

- Eng yuqori daraja (625 ball va undan yuqori) – O'quvchilar matni yaxlit o'zlashtira oladi va ayni paytda uning alohida qismlarini bir-biri bilan bog'liq holda tushunadi. Muallifning g'oyasini izohlashda o'z fikrini asoslash uchun matnga tayana oladi.

- Yuqori daraja (550 ball) – O'quvchilar matnning ahamiyatli xabarlarini tushunadi, matnga asoslanib o'z xulosalarini chiqaradi, matn mazmuniga ham, shakliga ham baho bera oladi, uning ayrim til xususiyatlariga e'tibor qarata oladi.

- O'rta daraja (475 ball) – O'quvchilar matndan axborot topa oladi, matn shakli va tilining ba'zi xususiyatlaridan foydalanib, matnga asosan o'z xulosalarini chiqaradi.

- Quyi daraja (400 ball) – O'quvchilar matnda aniq berilgan va cheklash oson bo'lgan xabarni ajratib oladi.

O'zbekiston maktablarida PIRLS tadqiqoti natijalari. PIRLS tadqiqotida O'zbekiston Respublikasining ishtirok etishi ta'lim sifatini oshirish, xalqaro miqyosda mamlakat nufuzini mustahkamlash bilan birga, o'quvchilar bilimni xalqaro talablar darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda 9 qaroriga muvofiq, Ta'lim inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni joriy etish milliy markazi (keyingi o'rinlarda Milliy markaz) tashkil etildi. Milliy markazning ikkita asosiy vazifasi O'zbekiston Respublikasi vakili sifatida xalqaro fanlarni tashkil etish va muvofiqlashtirish hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalarining xalqaro tadqiqotlarda muvaffaqiyatli ishtirok etishini ta'minlashdan iborat. Milliy markaz davlat organi sifatida maktablarning PIRLS 2021 da ishtirokini ta'minlashga mas'ul edi. Milliy markaz tomonidan Xalq ta'limi vazirligi va viloyatlar hokimliklari bilan hamkorlikda 180 ta tanlab olingan maktabda PIRLS 2021 asosiy tadqiqoti o'tkazildi³⁰.

Xalq ta'limi vazirligining 2020-yil 9-dekabrda 297³¹, 11-sonli buyrug'iga asosan 4-sinf o'quvchilari uchun o'quv soatlari haftasiga 23 soat etib belgilandi. 3 va 4-sinflarda "Ona tili" fanidan to'rt soat, "O'qish" fanidan uch soatlik darslar shunga mos ravishda taqsimlandi. Keyinroq Xalq ta'limi vazirligining yangi qabul qilingan buyrug'i bilan 4-sinf o'quvchilari uchun haftalik o'quv soatlari miqdori 24 soatga o'zgartirildi³², biroq to'rtinchi sinflarda "Ona tili" fanidan to'rt soat va "O'qish" fanidan uch soatlik darslar shunga mos ravishda taqsimlandi. 2022–2023 o'quv yilida "O'qish" o'rniga uchinchi sinfda "Ona tili" va "O'qish savodxonligi" deb nomlangan yagona fanga o'tkazilmoqda. Umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinflarida o'qish darslari o'quvchilarni ongli, to'g'ri, ifodali o'qishga o'rgatibgina qolmay, balki ularda o'qish va nutq madaniyatini, mustaqil fikrlash qobiliyatini ham shakllantiradi. Bolaning to'liq matni o'qishi va takrorlashi, shuningdek, boshqalarning nutqini eshitishi va tushunishi kutiladi. Vatan mavzusidagi matnlar o'quvchilarni mamlakatning ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy hayoti, O'zbekiston xalqining bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishtirishga yordam beradi. O'zbekistonda 2020–2021 o'quv yili davomida Xalq ta'limi vazirligi tomonidan AKTdan foydalanish bo'yicha o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish bo'yicha bir qator loyihalar, pedagogik, hamkorlik va

³⁰ Davlat inspeksiyasining 2021 yil 31 maydagi 15-son qarori va Xalq ta'limi vazirligining 2021 yil 31 maydagi 19 q/q-son (qo'shma buyruq) 10-son.

³¹ O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining buyrug'i. (2020). 2021–2022 o'quv yili uchun umumiy o'rta ta'lim maktablarining tayanch o'quv dasturini tasdiqlash to'g'risida, 2020-yil 9-dekabr, 297-son.

³² O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining buyrug'i. (2021). 2021 yil 24 dekabr, 414-son.

kommunikativ maqsadlar, kam ta'minlangan talabalarni qo'llab-quvvatlash va xavfsiz va sog'lom ish muhiti yaratishga erishildi. Shuningdek, PIRLS, yosh o'quvchilar tomonidan maktabda va maktabdan tashqarida ta'lim olishning katta qismini tashkil etuvchi, ya'ni badiiy tajriba orttirish, ma'lumot olish va undan foydalanish ko'nikmalarini baholash kabi ikkita keng qamrovli maqsadlarni ifodalaydi.

PIRLS tizimiga tayyorlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Yana shuni aytish mumkinki, ushbu dastur zamon bilan hamnafas qadam tashlaydi hamda o'zining baholash mezonlarini zamonaviy talablarga muvofiq ravishda takomillashtirib boradi. Bunga misol sifatida, 2021-yilda o'tkazilgan tadqiqotda o'quvchilarga birinchi marta raqamli formatdagi topshiriqlarni taqdim etilgan. Ushbu tizim internet muhitida boshqariladigan ePIRLS onlayn o'qishni kompyuterda baholash kabi o'zgarishlarni o'z ichiga oldi. Shunday ekan, o'quvchilarni PIRLS xalqaro baholash tizimiga tayyorlar ekanmiz raqamli texnologiyalar bilan bog'liq bilimlar bilan bir qatorda AKT dan foydalanish madaniyatini ham shakllantirishib borishimiz darkor. Ushbu maqola orqali 4-sinf o'quvchilari uchun o'qish darslarida hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishda tez va samarali foyda beruvchi quyidagi taklif va ayrim mulohazalarni berib o'tamiz:

Birinchiidan, tarbiyaviy soat darslaridan unumli foydalangan holda radioeshittirishlar tashkil qilish. Radioeshittirishlar orqali asardan parchalar berib borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Radioeshittirishlarni yozib olish uchun eng sara asarlarni o'qiganlar tanlanishi kerak natijada qaysidir tengdoshidan orqada qolmaslik uchun ko'pchilik harakat qila boshlaydi. Bunday eshittirishlar haftada bir bora tashkil qilinsa bir oyda to'rtta eng yaxshi asarlarni o'qishga erishiladi va ijobiy natija beradi. O'quvchilar o'rtasida sog'lom bahslar uyushtirish va tanlangan qaysidir asar yuzasidan savollar berish orqali g'oliblarni aniqlab ularni rag'batlantirish orqali ularning bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanish mumkin.

Ikkinchiidan, Power Point dasturlari yordamida yaratilgan taqdimotlardan foydalanish ta'lim jarayonida juda samarali shakllardan biri hisoblanadi. Taqdimotda asosiysi — axborotlilik, ko'rgazmaliligi, qiziqarliligi. Mazkur dastur orqali turli mavzu va fanlar bo'yicha taqdimotlar yaratishda fotosuratlar, rasmlar, animatsiya, multfilmlar va boshqa qo'shimcha axborotlardan foydalanish imkoniyatlari kengdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun AKTdan foydalangan holda zamonaviy dars shaklini tashkil qilish

Uchinchiidan, barcha o'quv fanlarida test topshiriqlaridan foydalanish zarur. Testlardan dastlab faqat bosma ko'rinishidagisidan foydalanilgan bo'lsa, hozirda ularni kompyuterda har bir o'quvchi shug'ullanish mumkin. Endi darslarda faqat bosma shakldagi emas, balki kompyuterli testlardan foydalanish dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O'quvchilar testlarni bajarib bo'lislari bilan darhol bahosini olishga imkon bo'ladi. Bahoni kompyuterning o'zi taqdim etadi va test o'tkazilgan mavzu bo'yicha kamchiliklarini aniqlashlariga imkon beradi. Asosiysi, test topshiriqlarini bajarishda o'quvchining ko'zi, miyasi va qo'llari ishtirok etadi. Bu esa ularda bajarayotgan ishlariga qiziqishni rivojlantirishga ko'maklashadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlashlarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lash hamda darsga qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. PIRLS baholash dasturida esa o'quvchilarning bilimlaridan talab etiladigan asosiy talablardan biri ham aynan-mana shu. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini va dars avvalida ko'zlangan natijaga erishishni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining buyrug‘i. (2020). 2021–2022 o‘quv yili uchun umumiy o‘rta ta’lim maktablarining tayanch o‘quv dasturini tasdiqlash to‘g‘risida, 2020-yil 9-dekabr, 297-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining buyrug‘i. (2021). 2021 yil 24 dekabr, 414-son.
3. Anderson J. How parents’ perceptions of literacy acquisition relate to their children’s emergent literacy knowledge // *Reading Horizons*. 1995. № 35. R. 209– 228.
4. Абдуллаева. Б. С., “Россияда 2001–2011 йилларда халқаро PIRLS кўрсаткичлари бўйича таҳлиллар ва мониторинг натижалари”.
5. Bourdieu P. The school as a conservative force: Scholastic achievement and cultural inequalities. In *Contemporary research in the sociology of education*. Ed. J. Eggleston. London: Methuen. 1974. P. 32–46.
6. Davis-Kean P.E. The influence of parent education and family income on child achievement: the indirect role of parental expectations and the home environment // *Journal of Family Psychology*. 2005. № 19 (2). R. 294–304.
7. De Graaf N.D., De Graaf, P.M., Kraaykamp G. Parental cultural capital and educational attainment in the Netherlands: A refinement of the cultural capital perspective // *Sociology of Education*. 2000. № 73. R. 92–111.
8. Martin M.O., Mullis I.V. *Methods and procedures in TIMSS and PIRLS 2011*. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College. 2012.
9. Серия Факты образования Выпуск № 2 (11) 2017 © 3 Выпуск № 2 (11) 2017 Факты образования институт образования.